

İnnovasiya siyasətinin dayanıqlı iqtisadi inkişafda rolu

Turqan Babayev

<https://orcid.org/0009-0009-2926-0782>

E-poçt: babayevturqan@ndu.edu.az

Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Naxçıvan, Azərbaycan
İqtisadiyyat və marketinq kafedrası

*Yazılışın müəllif: babayevturqan@ndu.edu.az; Tel.: +99451 7859393

XÜLASƏ

Ölkəmizin müasir və perspektiv inkişafında davamlı sosial iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsində innovasiya fəaliyyəti və innovasiya proseslərinin idarə edilməsinin müasir tələblərə uyğun təşkili və mütəmadi təkmilləşdirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, ictimai, iqtisadi və sosial həyatda innovasiya fəaliyyəti və innovativ proseslərin nəticələrindən, niyyətlərindən istifadə edən ölkənin perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, eləcə də intellektual potensialın üzə çıxarılmasına, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, innovasiyalı iqtisadiyyatın qurulması və rəqabət qabiliyyətli, elmtutumlu məhsul istehsalının təmin edilməsinə öz müsbət təsirini göstərir. Tədqiqatda ölkəmizdə innovasiya meyilli iqtisadiyyatın intensiv inkişafına, onun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, innovasiya proseslərinin idarə edilməsi istiqamətində meydana çıxan problemlərin müəyyənəşdirilməsi araşdırılmışdır. Əsas diqqət innovasiya sisteminin nəzəri metodoloji aspektlərinin müəyyən edilməsi, milli innovasiya sisteminin inkişaf modellərinin təhlili və innovasiyalı iqtisadi inkişaf modelinə keçidin zəruriliy, dövlətin iqtisadi siyasətində innovasiya fəaliyyətinin əhəmiyyəti, innovasiya fəaliyyətinə iqtisadi artım amillərinin təsirinin müəyyən edilməsinə yönəldilmişdir. Tədqiqat zamanı müqayisəli təhlil, keyfiyyət analizi, iqtisadi təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur. Müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə gedən iqtisadi inkişaf prosesləri, Azərbaycana da öz ciddi təsirini göstərir. Belə təsir birmənalı olaraq özünü sosial-iqtisadi inkişaf, cəmiyyətin demokratikləşməsi, ictimai və idarə proseslərin təkmilləşməsində əks etdirir. Belə ki, məhz innovasiya siyasəti cəmiyyətin, sosial-iqtisadi proseslərin əsas inkişaf meyillərini müəyyən etməklə aparıcı qüvvə kimi çıxış edir.

Açar sözlər: *innovasiya, siyasət, dayanıqlı inkişaf, investisiyalar, startaplar*

RESUME

In the modern and prospective development of our country, ensuring sustainable socio-economic growth is closely related to the organization and regular improvement of innovation activity and management of innovation processes in accordance with modern requirements. Thus, using the results and intentions of innovation activity and innovative processes in public, economic and social life has a positive impact on determining the perspective development directions of the country, as well as on revealing intellectual potential, improving the management system, establishing an innovative economy and ensuring the production of competitive, science-intensive products. The study examined the intensive development of an innovation-oriented economy in our country, increasing its competitiveness and identifying problems arising in the direction of managing innovation processes. The main attention was paid to determining the theoretical and methodological aspects of the innovation system, analyzing the development model of the national innovation system and the necessity of transitioning to an innovative economic development model, the importance of innovation activity in the economic policy of the state, and determining the impact of economic growth factors on innovation activity. During the study, comparative analysis, qualitative analysis, and economic analysis methods were used. In the modern era, the processes of economic development taking place in the international world have a serious impact on Azerbaijan. Such an impact is clearly reflected in socio-economic development, democratization of society, and improvement of social and administrative processes. Thus, it is precisely innovation policy that acts as a leading force by determining the main development trends of society and socio-economic processes.

GİRİŞ

Müasir dövrün sürətlə dəyişən texnoloji, iqtisadi və sosial reallıqları fonunda innovasiya təkcə yeni ideyaların və texnologiyaların yaradılması deyil, eyni zamanda davamlı inkişaf, rəqabət üstünlüyü və sosial rifahın təminatçısı kimi mühüm rol oynayır. İstər dövlət idarəçiliyi, istərsə də biznes və ictimai sektorlar üçün innovasiyanın əhəmiyyəti gündən-günə artır. Qloballaşan dünyada uğur qazanmaq və davamlı şəkildə inkişaf etmək üçün təşkilatlar və ölkələr innovativ yanaşmaları öz strategiyalarına daxil etməlidirlər. Onun əhəmiyyətini aşağıdakı aspektlərdə nəzərdən keçirmək mümkündür:

Rəqabət üstünlüyü müasir biznes və iqtisadi mühitdə təşkilatların və ölkələrin uğur qazanması üçün əsas amillərdən biridir. Qlobal bazarlarda rəqabət gücləndikcə şirkətlər yalnız qiymət və keyfiyyət deyil, həm də dəyər yaratma, çeviklik və müştəri ehtiyaclarına uyğunlaşma kimi sahələrdə fərqlənməyə çalışırlar. Bu fərqliliyin əsasında isə strateji planlaşdırma və xüsusilə də innovasiya dayanır.

Bir təşkilatın rəqiblərinə nisbətən daha yüksək səviyyədə dəyər təklif etmə qabiliyyətidir. Bu üstünlük ya məhsulun və ya xidmətin daha keyfiyyətli, daha sərfəli, ya da daha innovativ olması ilə təmin olunur. Rəqabət üstünlüyü əldə etmək şirkətə bazar payını artırmaq, müştəri loyallığını qazanmaq və uzunmüddətli gəlirlilik təmin etmək imkanı yaradır. İqtisadi inkişaf hər bir ölkənin sosial rifahının yüksəldilməsi, həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və uzunmüddətli dayanıqlı böyümənin təmin olunması üçün əsas məqsədlərdən biridir. Bu anlayış yalnız iqtisadi artım göstəricilərindən ibarət deyil, eyni zamanda cəmiyyətin ümumi həyat keyfiyyəti, təhsil səviyyəsi, səhiyyə imkanları və sosial ədalət kimi komponentləri də özündə birləşdirir.

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi innovasiyalar çıxış edir. Ölkənin iqtisadi, sosial və institusional strukturlarında baş verən pozitiv və dayanıqlı dəyişikliklərdir. Bu inkişaf nəticəsində əhalinin gəlirləri artır, sosial xidmətlər genişlənir və ölkə iqtisadi cəhətdən daha müstəqil və güclü olur.

Sosial rifahın yüksəldilməsi müasir cəmiyyətlərin əsas məqsədlərindən biridir. Rifahlı cəmiyyətlərdə insanlar daha uzun və sağlam həyat sürür, təhsil və iş imkanlarına asan çıxış əldə edir və sosial təhlükəsizlik sistemləri ilə qorunurlar. Sosial rifah yalnız iqtisadi amillərlə məhdudlaşmır; o, həm də insanların hüquqlarının qorunması, sosial ədalətin təmin olunması və bərabər imkanların yaradılması ilə sıx bağlıdır. Fərdlərin və cəmiyyətin ümumi həyat keyfiyyətinin artırılması üçün dövlət və qeyri-dövlət strukturları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər və proqramlar sistemidir. Sosial rifah sistemi insanların əsas ehtiyaclarını- sağlamlıq, təhsil, mənzil, sosial təminat və məşğulluq kimi sahələrdə təmin etməyə yönəlir.

Tədqiqatın əsas məqsədi innovasiyaların dayanıqlı inkişafındakı rolunu nəzəri və praktik baxımdan dəyərləndirmək, beynəlxalq təcrübələri təhlil etmək və bu siyasətin Azərbaycanda tətbiqi imkanlarını araşdırmaqdır. Bundan əlavə, araşdırma çərçivəsində mövcud problemlərin müəyyən edilməsi və onların həlli istiqamətində konkret tövsiyələrin hazırlanması da nəzərdə tutulur.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatda dayanıqlı iqtisadi inkişafda müasir innovativ yanaşmaların rolu araşdırılmışdır. Araşdırmanın məqsədi innovasiya siyasətinin formalaşmasında tətbiq olunan yeni idarəetmə metodlarının və alətlərinin strukturunu, tətbiq mexanizmlərini və effektivliyini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Mövzu üzrə aktual elmi məqalələr və analitik araşdırmalar təhlilə cəlb olunmuş, hesabat və statistik materiallarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün deskriptiv təhlil, müqayisəli analiz, iqtisadi təhlil, innovasiya və sosial-iqtisadi mühit çərçivəsində rəqabət imkanlarını ortaya çıxaran üsullardan istifadə olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR

İnnovativ inkişafın dayanıqlı iqtisadi inkişafın əsası olmaqla yanaşı, onun davamlılığını və rəqabətqabiliyyətliliyini də təmin edir. Bu siyasətin düzgün seçimi və tətbiqi, ölkələrin texnologiya yönümlü iqtisadiyyata keçidini sürətləndirə bilər. Azərbaycanda bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər genişlənməli və innovativ maliyyə mexanizmlərinin sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsinə ehtiyac qalır.

İnnovasiya siyasəti və iqtisadi inkişaf

Hər bir dövlətdə innovasiya siyasətinin reallaşmasına təsir göstərən məsələlərdən biri də innovasiya infrastrukturunun inkişaf dərəcəsi hesab edilir. Buna müvafiq olaraq qeyd edə bilərik ki, müxtəlif iqtisadi ədəbiyyatlarda innovasiya fəaliyyətinin infrastrukturunu dedikdə, bu fəaliyyətin icra edilməsi məqsədi ilə onun subyektlərinin zəruri xidmətləri təklif edən müxtəlif təşkilatlar şəklində başa düşürlər. Bu zaman innovasiya fəaliyyətinin subyekt qismində müxtəlif siyasi, informasiya və digər xidmətləri təklif edən hüquqi şəxslər başa düşülür. Milli innovasiya sisteminin əsas tərkib hissəsi hesab edilən innovasiya strukturları müxtəlif təşkilati hüquqi formaya malik və qarşılıqlı əlaqə formasında bir-birini tamamlayan təşkilatlar sistemini və innovasiya fəaliyyətinin reallaşdırılması mərhələlərini özündə əks etdirir.

İnnovasiya infrastrukturunun formalaşması və inkişafının əsas və ümumi müddəalarını, Azərbaycan Milli İnnovasiya Sisteminin təhlili və buna uyğun innovasiya infrastrukturunun təşkilati -iqtisadi modeli vasitəsi ilə müəyyənləşdirə bilərik. İnnovasiya infrastrukturundan formalaşan elementlərdən ən əsası texnoloji istiqamət hesab edilməlidir ki, bunun da əsasında innovasiya mərkəzləri dayanır. Bu innovasiya mərkəzləri, elmi texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərinin tətbiqi vasitəsilə müxtəlif sferalar üzrə fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan Respublikasında innovasiya mərkəzlərinin 3 modelinin istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilir. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Yüksək texnologiyaya malik ərazilər;
2. Milli texnoparklar;
3. Regionlarda yaradılan innovasiya mərkəzləri;

Müasir dövrdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində innovasiya infrastrukturunun inkişafında texnoparklar çox mühüm rol oynayır. İnnovasiya fəaliyyətinin ixtisaslaşmış subyektiv şəklində çıxış edən texnoparklar, texnoloji zonalar da formalaşdırılır. Texnoparkların yaranmasının əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

1. Yeni iş yerlərinin açılması
2. ölkənin iqtisadi və texniki bazasının inkişafı
3. Elmi texniki tərəqqinin sürətlənməsi
4. Elm istehsal inteqrasiyasının təmin edilməsi

Başqa sözlə, texnopark anlayışı ixtisaslaşdırılmış və elmi araşdırmalar məqsədi ilə icarəyə götürən elmi fəaliyyətin nəticələrinin məhsula çevrilməsi istiqamətində innovasiya fəaliyyəti subyekt qismində çıxış edir.

İnnovasiya yönümlü sahibkarlığın təşəkkülündə innovasiya infrastrukturunun rolu, kommersiya xarakterli qurumlar qismində, biznes inkubatorlar və texnoparkların əsas atributu hesab edilir. Buna müvafiq olaraq qeyd edə bilərik ki, innovativ infrastruktur komponentlərinin münasibəti ixtisaslaşma səviyyəsindən asılı olaraq innovasiya fəaliyyəti subyektlərinin səmərəliyini şərtləndirən əsas amil hesab edilir.

İnnovasiya fəaliyyəti subyektlərinin və onların əsas funksiyalarına uyğun formada xidmət göstərən qurumlar innovasiya infrastrukturunu formalaşdırır. İnnovasiya idarəetməsində iki əsas yanaşma mövcuddur: açıq və qapalı innovasiya modelləri. Hər iki model təşkilatların yeni məhsullar, xidmətlər və proseslər yaratmaq üçün istifadə etdiyi strategiyaları əhatə edir. Açıq innovasiya xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığı təşviq edərək, qapalı innovasiya daxili resurslardan maksimum istifadə etməyə yönəlmişdir.

Açıq innovasiya modeli təşkilatların innovasiya proseslərinə xarici tərəfdaşları – universitetlər, startaplar, tədqiqat institutları və müştəriləri cəlb etməsi ilə xarakterizə olunur.

Bu modelin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- İdeya axınının genişlənməsi – müxtəlif mənbələrdən yeni ideyaların əldə olunması;
- İnnovasiya proseslərinin sürətləndirilməsi – tədqiqat və inkişaf müddətinin qısaltılması;
- Risklərin bölüşdürülməsi – müxtəlif tərəfdaşlarla əməkdaşlıq sayəsində maliyyə və texnoloji risklərin azaldılması;
- Tələbata uyğun yeniliklər – bazar ehtiyaclarına və müştəri rəyinə əsaslanan innovasiyaların inkişaf etdirilməsi.

Açıq innovasiya modeli texnologiya şirkətləri, avtomobil istehsalçıları və proqram təminatı sektorunda geniş tətbiq olunur. Məsələn, "crowdsourcing" və "open-source" platformalar açıq innovasiyanın ən tanınmış nümunələrindəndir.

Qapalı innovasiya modeli təşkilatların daxili resurslarına əsaslanaraq yeni texnologiyalar və məhsullar inkişaf etdirməsini nəzərdə tutur. Bu modelin üstünlükləri aşağıdakılardır:

- Məxfilik və rəqabət üstünlüyü – innovasiya ideyalarının yalnız təşkilat daxilində inkişaf etdirilməsi;
- Daxili nəzarət və keyfiyyət təminatı – məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin daha yüksək səviyyədə saxlanması;

- İnvestisiya qorunması – tədqiqat və inkişaf üçün ayrılan vəsaitin təşkilat daxilində qalması və rəqiblərlə paylaşılmaması.

Qapalı innovasiya xüsusilə farmasevtika, aerokosmik sənaye və yüksək texnologiyalı istehsalat sahələrində geniş istifadə olunur. Bu sahələrdə məxfi tədqiqatlar və intellektual mülkiyyət hüquqları mühüm rol oynayır.

Açıq və qapalı innovasiya modellərinin hər birinin spesifik üstünlükləri və çətinlikləri mövcuddur:

- Sürət və çeviklik – açıq innovasiya bazara daha sürətli çıxışı təmin edir, qapalı innovasiya isə prosesləri daha stabil şəkildə inkişaf etdirir;
- Maliyyə və resurslar – açıq innovasiya xarici mənbələrdən yararlanaraq xərcləri azalda bilər, qapalı innovasiya isə investisiyaları tam təşkilatın daxilində saxlamağa imkan yaradır;
- Rəqabət strategiyası – açıq innovasiya əməkdaşlığa əsaslandığı üçün bazar dinamiklərinə daha çevik uyğunlaşır, qapalı innovasiya isə uzunmüddətli texnologiya üstünlüyü təmin etməyə yönəlir.

Hibrid Model və Gələcək Trendlər isə bir çox təşkilatların açıq və qapalı innovasiyanı birləşdirən hibrid modellərə üstünlük verilməsini şərtləndirir. Hibrid model şirkətlərə həm daxili tədqiqat potensialını qorumağa, həm də xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edərək innovasiyanı sürətləndirməyə imkan yaradır.

Gələcəkdə innovasiya idarəetməsində aşağıdakı qlobal trendlərin formalaşması gözlənilir:

- Süni intellekt və "Big Data" əsaslı innovasiya idarəetməsi;
- Blokçeyn və açıq mənbəli texnologiyaların geniş tətbiqi;
- Startap ekosistemləri ilə daha sıx əməkdaşlıq;
- İnnovasiya ekosistemlərinin gücləndirilməsi və dövlət-özəl sektor əməkdaşlıqlarının artırılması.

Korporativ innovasiyalar və startap ekosistemləri müasir biznes mühitində innovasiya şirkətlərin rəqabət qabiliyyətini qorumaq və bazar mövqelərini gücləndirmək üçün vacib bir amildir. Korporativ innovasiyalar və startap ekosistemləri biznesin dinamik transformasiyasında mühüm rol oynayır. Startapların çevikliyi və yenilikçi yanaşmaları ilə korporativ şirkətlərin resursları və bazar bilikləri arasında əlaqə qurmaq innovasiyanın sürətlə inkişaf etməsinə səbəb olur. Korporativ innovasiyanın mahiyyəti isə korporativ innovasiya təşkilatların daxili və xarici resurslardan istifadə edərək yeni məhsul, xidmət və biznes modelləri inkişaf etdirmə prosesidir. Şirkətlər innovasiya vasitəsilə yeni bazarlara daxil olur, istehlakçı ehtiyaclarını daha effektiv şəkildə qarşılayır və rəqabət üstünlüyü qazanır.

Korporativ innovasiyalar aşağıdakı formalar üzrə təsnif edilə bilər:

1. Məhsul innovasiyası – yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulların hazırlanması;
2. Xidmət innovasiyası – müştəri xidmətlərinin və proseslərin təkmilləşdirilməsi;
3. Biznes modeli innovasiyası – ənənəvi biznes modellərinin yenilənməsi və ya dəyişdirilməsi;
4. Proses innovasiyası – istehsal və əməliyyat proseslərinin səmərəliliyinin artırılması.

Startap ekosistemlərinin rolu əsasən, startap ekosistemləri innovasiya mühiti yaradan və startapların inkişafını dəstəkləyən bir şəbəkədir. Bu ekosistemə investitorlar, inkubatorlar, akseleratorlar, universitetlər, hökumət təşkilatları və korporasiyalar daxildir. Startap ekosistemləri aşağıdakı üstünlükləri təqdim edir:

Kapital və maliyyə dəstəyi – startapların inkişafını təmin edən investisiyalar; Mentorluq və bilik mübadiləsi – təcrübəli mütəxəssislərin startaplara dəstəyi; İnnovativ texnologiyaların yayılması – yeni texnologiyaların daha sürətli inkişafı; Bazarın genişlənməsi – startapların qlobal bazarlara çıxış imkanlarının artırılması.

Korporativ Şirkətlər və Startaplar Arasında Əməkdaşlıq Modellərinin təhlilə baxaq.

Böyük korporasiyalar və startaplar arasında əməkdaşlıq müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər. Ən yayılmış əməkdaşlıq modelləri aşağıdakılardır:

- Açıq innovasiya proqramları – korporasiyalar startaplarla əməkdaşlıq edərək yeni ideyaları və texnologiyaları tətbiq edirlər;
- İnkubasiya və akselerasiya proqramları – korporativ şirkətlər startaplara mentorluq və maddi dəstək göstərərək onların inkişafına kömək edir;
- Birgə tədqiqat və inkişaf layihələri – korporasiyalar və startaplar birgə innovasiya layihələri üzərində işləyirlər;
- Birbaşa investisiyalar və satınalmalar – böyük şirkətlər perspektivli startaplara investisiya qoyur və ya onları satın alaraq öz ekosistemlərinə daxil edirlər.

Korporativ innovasiyalarda əsas çətinliklər və imkanlara görə korporativ innovasiyaların və startap əməkdaşlığının həyata keçirilməsi bəzi problemlərlə qarşılaşır:

- Mədəniyyət fərqləri – korporasiyalar və startaplar fərqli iş prinsiplərinə və idarəetmə metodlarına malikdir;
- Bürokratiya və çeviklik problemi – böyük şirkətlərdə qərarvermə müddəti daha uzun ola bilər;

- Risk və qeyri-müəyyənlik – yeni texnologiyalar və biznes modellərinin uğursuz olma ehtimalı yüksəkdir. Bununla belə, korporativ innovasiyalar və startap ekosistemləri aşağıdakı imkanları təqdim edir:
- Yeni bazarlara daxil olma imkanı – startapların çevikliyi və innovativ yanaşmaları korporasiyalara yeni bazarlara daxil olmağa kömək edir;
- Texnoloji üstünlük əldə etmək – startaplar vasitəsilə yeni texnologiyaların tətbiqi sürətləndirilir;
- İnnovasiya mədəniyyətinin inkişafı – korporasiyalar daha çevik və yenilikçi iş prinsiplərini mənimsəyə bilirlər.

Beynəlxalq şirkətlərin innovasiya idarəetmə təcrübələrinin təhlili mühüm əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq şirkətlər innovasiyanı idarəetmə strategiyalarını inkişaf etdirərək rəqabət qabiliyyətlərini artırmağa çalışırlar. Bu şirkətlər daim yeni texnologiyalar, biznes modelləri və idarəetmə yanaşmaları tətbiq edərək bazarda mövqelərini gücləndirirlər. İnnovasiya idarəetmə təcrübələri şirkətlərin ölçüsünə, sektoruna və strateji məqsədlərinə görə fərqlənir. Bu məqalədə, beynəlxalq şirkətlərin innovasiya idarəetmə təcrübələri və bu sahədəki əsas yanaşmalar araşdırılacaq. İnnovasiya idarəetməsinə əsas yanaşmaların beynəlxalq şirkətlərin innovasiya idarəetməsində müxtəlif modellərdən istifadə edilməsidir.

NƏTİCƏ

Yeni innovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf modelinə keçid, ölkəmizin sosial iqtisadi inkişafına böyük təkan vermişdir. Bu proses isə öz növbəsində milli innovasiya sisteminin inkişafına şərait yaratmaqla yanaşı onun fəaliyyəti üçün lazım olan hüquqi və inzibati zəmin yaratmışdır. Bu proses yalnız ölkəmiz eyni innovasiyalı iqtisadi inkişaf modelinə keçid və ümumilikdə innovasiya prosesinin aktivləşməsində ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların daima innovativ yeniliklər tətbiq edərək öz fəaliyyətlərini davam etdirməsində çox mühüm rol oynamışdır.

Bu isə özü ilə birlikdə müəssisə və təşkilatların fəaliyyətində bütün sferaları üzrə elmi texniki tərəqqinin yeniliklərindən istifadə edərək informasiya texnologiyalarının tətbiqini daha da intensivləşdirmişdir. Kiber təhlükəsizlikdə yenilikçi strategiyalar və əməkdaşlıq, təkcə innovasiya, yalnız texnoloji yeniliklərlə məhdudlaşmır; həmçinin kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni yanaşmaların və strategiyaların tətbiqi ilə də əlaqəlidir. Kiber təhlükəsizlik sahəsində gələcəkdə xüsusilə yenilikçi strategiyalar və əməkdaşlıq formaları əhəmiyyət qazanacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

1. .Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası. Bakı. 29 dekabr 2012-ci il
2. Azərbaycan Respublikasında 2009 — 2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya»nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı».Bakı.4may 2009
3. Əzizova G. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Bakı : —İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012
4. Əliyev T.N “İnnovasiyanın təşkili və idarəedilməsi prosesi” Bakı, 2011
5. “İnnovasiya və Sahibkarlıq: Startap Eksosistemi" (2023), Prof.Dr. Vüsal Qasımlının elmi redaktorluğu ilə. Bakı: Bakı Mühəndislik Universiteti, 285 s.
6. Crunchbase (2024). Global FinTech Investment Trends. <https://www.crunchbase.com/>

